

ЭФФЕКТИВНОСТЬ STEM ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D-МОДЕЛЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Давлетова А.Х.

*кандидат педагогических наук, доцент,
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан*

Болатова А.А.

магистрант 1 курса, ЗКИТУ, Уральск, Казахстан

THE EFFECTIVENESS OF STEM USE OF 3D MODELS IN TEACHING PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

Davletova A.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan*

Bolatova A.

1st year master's student, WKIaTU, Uralsk, Kazakhstan

Аннотация

Статья вносит вклад в понимание того, как образовательные наборы по робототехнике могут использоваться для стимулирования интереса и обучения учащихся, а также для расширения возможностей участия в STEM-дисциплинах. Это исследование может быть полезно для разработчиков учебных программ, педагогов, психологов и исследователей, заинтересованных в улучшении доступности и качества STEM-образования.

Abstract

The article contributes to understanding how educational robotics kits can be used to stimulate student interest and learning, as well as to expand opportunities for participation in STEM disciplines. This research can be useful for curriculum developers, educators, psychologists, and researchers interested in improving the accessibility and quality of STEM education.

Ключевые слова: STEM 3D-моделей психология, педагогика, методы.

Keywords: STEM 3D models psychology, pedagogy, methods.

Казахстан, стремящийся к активному участию в мировых процессах и реализации национальных стратегических целей по модернизации и диверсификации экономики, придает большое значение развитию STEM-образования в своей образовательной системе. Согласно Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы было отмечено, что STEM-подход является расширением и модификацией интегрированного формата личностно-деятельностного и компетентностного подходов в контексте требований инженерно-технологического тренда системы образования, т.е. инновационной составляющей новой парадигмы развития данной сферы [1].

Стремительное развитие науки и технологий требует постоянного совершенствования и расширения знаний в области STEM. Уникальность и ценность данного образования заключается в его способности формировать инновационное мышление, позволяющее находить новые, иногда нестандартные пути решения проблем и справляться с современными вызовами и сложностями. STEM-образование изначально нацелено на развитие навыков критического мышления, способности анализировать и оценивать информацию, искать связи и взаимодействия между различными явлениями и процессами, применять логику и техническое

мышление. Такой подход к обучению предоставляет учащимся не только теоретические знания, но и практические навыки, позволяющие им самостоятельно решать разнообразные задачи и творчески подходить к решению проблем.

Жолымбаева О.М. и Абильмажинова Е.Т. в своей статье отметили, что «STEM-образование — это в первую очередь междисциплинарный подход, направленный на развитие навыков решения проблем в реальной жизни, включающий в себя науку, технологии, инженерию и математику, но не ограничивающийся данными предметами». Авторы освещают ключевые аспекты междисциплинарного подхода в образовании, который является не только необходимым, но и неизбежным в контексте современных образовательных и профессиональных требований [2].

Изучение научно-технических дисциплин в рамках STEM-образования также приводит к формированию способности к комплексному мышлению. Учащиеся, активно вовлеченные в STEM-программы, учатся видеть взаимосвязь между различными науками и дисциплинами, а также понимать, как их знания и навыки могут быть применены в реальной жизни и на практике. Это помогает им преодолевать ограничения и предрассудки, что, в свою очередь, способствует развитию инноваций и повышению конкурентоспособности в современном мире. В целом, развитие STEM-образования

является одной из ключевых стратегических задач в современном мире. Оно не только обеспечивает учащихся базовыми знаниями в области науки, технологий, инженерии и математики, но и развивает их умение анализировать, мыслить творчески и находить инновационные решения. Такое образование подготавливает новое поколение квалифицированных специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро меняющимся требованиям современного мира и решать глобальные проблемы.

Использование возможностей STEM в проектной работе

Используйте STEM для решения реальных проблем.

Поощряйте учащихся выбирать темы проектов, которые актуальны для них и их сообществ. Усиление стимуляции и поддержки STEM-образования включает в себя создание и развитие специализированных учебных программ, центров и институтов, обеспечивающих студентам доступ к передовым технологиям и лабораториям. Такие учебные заведения предлагают широкий спектр научных исследований и проектов, в которых студенты могут активно участвовать, обеспечивая им практический опыт и развивая их навыки инновационного мышления. Кроме того, STEM-образова-

ние содействует развитию ключевых навыков, таких как коммуникация, сотрудничество, решение проблем и лидерство. Учащимся предоставляется возможность работать в команде, обмениваться идеями и интегрировать различные дисциплины для поиска и реализации новых решений. Эти навыки и практический опыт, полученные в процессе обучения, становятся ценным капиталом для будущей профессиональной карьеры и содействуют развитию их потенциала.

Позвольте учащимся использовать различные STEM-навыки.

Проекты должны включать в себя элементы науки, техники, инженерии и математики. Позволить учащимся использовать различные STEM-навыки – это выгодно и для студентов, и для образовательной системы в целом. В современном мире все больше и больше работодателей ищут специалистов, обладающих навыками в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика). Поэтому, давая возможность учащимся развивать и применять эти навыки, мы готовим их к успешной карьере и открываем перед ними двери к множеству возможностей.

Первое преимущество использования STEM-навыков заключается в том, что:

Рисунок 1. Первое преимущество использования STEM-навыков

Путем применения STEM-навыков *второе* преимущество состоит в том, что использование STEM-навыков позволит ученикам следующее:

Рисунок 2. Применения STEM-навыков второе преимущество

Третье преимущество использования STEM-навыков заключается в том, что это поможет учащимся развить такие навыки, как коммуникация и сотрудничество. В процессе работы над STEM-

проектами, они научатся работать в коллективе, слушать и уважать мнение других, а также эффективно коммуницировать свои идеи и результаты.

Рисунок 3. Третье преимущество использования STEM-навыков

Использование STEM-навыков в образовании является важным и перспективным подходом. Это помогает развить у учащихся критическое мышление, творческий подход к решению проблем, а также коммуникационные и сотрудничество навыки. Поэтому, предоставлять учащимся возможность использовать эти навыки в учебной среде - значит готовить их к успешной карьере и давать им ценные инструменты для будущего.

Сделайте проекты увлекательными и интерактивными.

Используйте игры, симуляции и другие методы, чтобы сделать проекты более увлекательными для учащихся. Когда дело касается создания увлекательных и интерактивных проектов, мне важно стремиться к тому, чтобы каждый пользователь ощущал эмоциональное вовлечение и удовольствие. Опыт позволяет разрабатывать креативные и

оригинальные идеи для проектов, которые захватывают внимание и не отпускают до самого конца. *Важный аспект* в создании интерактивности - вовлечение пользователей в процесс. Добиваться этого путем использования различных интерактивных элементов, таких как анимации, видео, графика и звуковые эффекты. Это позволяет создавать проекты, в которых пользователь может взаимодействовать с контентом и почувствовать себя активной и неотъемлемой частью процесса. *Другой важный аспект* - подстегивание любопытства и удержание внимания пользователей. Стремится создавать проекты, которые будут вызывать у пользователей желание узнать больше, предлагая им интересные загадки, головоломки или возможность выбирать собственный путь развития сюжета. Непредсказуемость и необычность в проектах делают их увлекательными и заставляют пользователей оставаться заинтересованными на протяжении

всего времени. *Наконец*, уделять внимание созданию простого и интуитивно понятного интерфейса. Это помогает пользователям легко ориентироваться в проекте и взаимодействовать с ним без лишних усилий и переживаний. Необходимость продвигать удобство использования в проектах позволяет мне создавать более глубокое и значимое взаимодействие между пользователем и контентом. Все эти ингредиенты помогают создавать проекты, которые захватывают внимание и оставляют яркие эмоции у пользователей. Заинтересовать в том, чтобы продолжать разрабатывать увлекательные и интерактивные проекты, которые будут радовать и вдохновлять людей. Благодаря опыту и стремлению к совершенству в этой области, смогут реализовать все поставленные цели и доставить удовольствие пользователям.

Оцените проекты по ряду критериев. Оцените проекты не только по их содержанию, но и по тому, как учащиеся работают вместе, решают проблемы и применяют свои STEM-навыки.

Исследование Г. К. Ахметовой и А. Ж. Мурзалиновой подчеркивает значимость синтеза науки, технологий, инжиниринга и математики (STEM) через различные методы, такие как робототехника, конструирование, моделирование и 3D-проектирование. Этот синтез направлен на подготовку квалифицированных работников и специалистов в области STEM. В контексте цифровизации и внедрения различных технологий, требующих цифровых навыков, развитие навыков в области STEM становится важной задачей, учитывая компоненты новой промышленной революции [3].

Развитие STEM-навыков также играет важную роль в педагогике и психологии. Они помогают ученикам развивать критическое мышление, аналитические способности и навыки решения проблем. Вовлечение детей и подростков в научные эксперименты и проекты по программированию не только развивает их техническое мышление, но и стимулирует интерес к наукам в целом.

Эффективное использование информационных технологий и работы с большими объемами данных становятся основой для развития инноваций и улучшения процессов во всех сферах жизни. Понимание основных концепций STEM поможет представителям разных профессий стать более гибкими и адаптивными к постоянно меняющейся технологической среде.

В итоге, осознание важности STEM-навыков для всех профессий и для общества в целом является основой для развития эффективной образовательной системы и инновационного развития. Необходимо продолжать поддерживать интерес и вовлечение студентов и работников в STEM-программы и проекты, чтобы готовить квалифицированную рабочую силу и обеспечить будущий технологический прогресс.

По мнению Юрия Пахомова, STEAM-подход подразумевает, что в рамках проектной деятельности ученики не только решают технологические задачи, но также развивают навыки работы в группе,

умение аргументированно выражать свое мнение, осваивают навыки презентации, генерации идей в условиях неопределенности. Они также применяют принципы дизайна и маркетинга для создания и продвижения своего продукта, а также осознают творческий потенциал применения технологий в различных областях деятельности [4].

Проектная деятельность в образовательной среде играет важную роль в формировании не только технических навыков, но и развитии социальных и коммуникативных компетенций учащихся. В ходе работы над проектом, ученики активно взаимодействуют друг с другом, взаимодействуя среди себя, чтобы достичь общей цели. Этот процесс позволяет им научиться эффективно работать в команде, выслушивать и уважать мнение других, учиться аргументированно выражать свои идеи и умело обосновывать свою точку зрения. Навыки презентации также являются важной частью проектной деятельности. Ученики должны научиться ясно и четко представлять результаты своей работы перед аудиторией. Этот навык не только помогает им продемонстрировать свои достижения, но и поднимает уровень уверенности в себе и способствует развитию публичной речи. Умение эффективно коммуницировать и выступать перед публикой является одним из ключевых компетенций для успешной карьеры в будущем.

Кроме того, проектная деятельность развивает навыки работы в условиях неопределенности. При работе над проектом, ученики часто сталкиваются с разными препятствиями и неожиданностями, которые требуют быстрого принятия решений и генерации новых идей. Это помогает им развить творческое мышление и находить инновационные подходы к решению проблем.

В области педагогики и психологии проектная деятельность имеет большое значение, так как она позволяет учащимся активно участвовать в собственном образовании, что способствует их личностному росту и развитию. Учащиеся приобретают навыки самоорганизации, научатся работать над собственными проектами, осознают свои сильные и слабые стороны и научатся справляться с трудностями. Кроме того, проектная деятельность позволяет учащимся связать теоретические знания с практическими навыками, что делает учебный процесс более интересным и эффективным. В целом, проектная деятельность является мощным инструментом развития учащихся, которая помогает им приобрести необходимые знания и навыки для успешной жизни и работы в современном мире.

В период с 2023 по 2029 годы предусмотрено открытие не менее 7000 современных школьных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики, STEM. Согласно Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023 – 2029 годы доля обеспечения предметными кабинетами будет ежегодно расти, данные представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
75 %	80 %	90 %	93 %	95 %	97%	100%

Метод "Insert" является важным инструментом в психологии и педагогике, который позволяет педагогам и психологам активно вмешиваться в различные ситуации, с целью создания благоприятной и продуктивной обстановки для обучения и развития участников образовательного процесса.

Основной принцип *метода "Insert"* заключается в том, что педагог или психолог осознанно и целенаправленно вступает в контакт с участниками процесса, предлагая новые идеи, знания и способы решения проблем. Вмешательство позволяет педагогам и психологам управлять образовательным

процессом и создавать условия для прогресса и развития участников. *Метод "Insert"* может применяться в различных сферах практики - начиная от работы со студентами в школе или вузе, и заканчивая консультированием взрослых в профессиональной сфере.

В процессе использования метода "Insert" педагог или психолог способствуют формированию новых знаний, умений и навыков, помогают участникам определиться с целями и задачами, а также прокладывают путь к самореализации и саморазвитию.

Рисунок 3. Метод "Insert"

Метод "биопоэма" является одним из инновационных подходов в области психологии и педагогики, который успешно применяется профессионалами с обширным опытом. Этот метод базируется на представлении о человеке как организме, где каждая жизненная ситуация имеет свою "поэму" - уникальный смысл и значение. Биопоэма помогает раскрыть историю человека, его внутренний мир и потребности, а также выявить причины его поведения. Основная идея метода заключается в том, чтобы помочь человеку осознать свою собственную "Биопоэму" - историю своей жизни, через которую проходят основные темы, образы и символы. Психологи и педагоги, использующие этот метод, помогают осмыслить и найти смысл в различных ситуациях, которые происходят в жизни человека. *Биопоэма* позволяет пролить свет на те аспекты человеческой личности, которые иногда остаются скрытыми или непонятными. Применение *метода*

"Биопоэма" позволяет людям лучше понять самих себя, свои эмоции и реакции на окружающий мир. Человек, осознавая свою *Биопоэму*, может раскрыть в себе творческий потенциал, научиться преодолевать сложности и строить гармоничные отношения. Кроме того, *метод Биопоэмы* применим не только в индивидуальной работе, но и в групповых и коллективных процессах, способствуя развитию эмпатии, взаимопонимания и сотрудничества.

Основной *метода "Биопоэма"* является осознание и принятие своего прошлого, нахождение в нем ресурсов и сил для развития. Профессионалы, использующие этот метод, помогают своим клиентам преодолеть потребность в страдании, пережитом и находить новый смысл своей жизни. Биопоэма открывает новые перспективы в области психологии и педагогики, позволяя эффективно работать с различными людьми и помогать им находить путь к личностному росту и саморазвитию.

Рисунок 4. метода "Биоопэма"

В заключении хочется сказать, эффективность использования 3D-моделей в преподавании предметов STEM (наука, технология, инженерия и математика) в психологии и педагогике несомненно играет важную роль. Такие модели позволяют студентам буквально погрузиться в изучаемый материал, делая его более конкретным и наглядным. Возможность взаимодействия с 3D-моделями создает глубокое понимание и привлекает внимание студентов, помогая им лучше запомнить и применять полученные знания. В психологии, 3D-модели могут быть использованы для визуализации сложных понятий, таких как анатомия человеческого мозга или эмоциональные состояния. Ученики смогут непосредственно видеть, как разные части мозга взаимодействуют друг с другом или как эмоции возникают и влияют на мышление и поведение. Это позволит им более глубоко понять принципы работы психологических процессов и облегчит их применение на практике.

В области педагогики 3D-модели могут быть использованы, например, для преподавания математики. Школьникам будет предоставлена возможность визуального представления геометрических фигур, сложных формул и математических концепций. 3D-моделирование позволяет студентам экспериментировать и исследовать различные сценарии, а также самостоятельно создавать и модифицировать модели. Это развивает их творческое мышление и пробуждает интерес к предмету, делая уроки более интерактивными и увлекательными. Кроме того, использование 3D-моделей в STEM-предметах в психологии и педагогике способствует формированию навыков пространственного мышления и абстрактного мышления у школьников. Они могут более эффективно анализировать и ви-

зуализировать информацию, что ведет к улучшению их критического мышления и способностей к проблемному решению.

В целом, использование 3D-моделей в преподавании STEM-предметов в психологии и педагогике является мощным инструментом, который способствует активному участию студентов в процессе обучения, повышает понимание и запоминание материала, развивает творческое мышление и формирует навыки пространственного и абстрактного мышления. Это важное обновление в образовательном процессе, стимулирующее школьников к самостоятельному и глубокому учению, а также к применению полученных знаний в реальной жизни.

Список литературы

1. Об утверждении Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы, Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 249.
2. Жолымбаев О.М., Абилямжинов Е.Т., Шакерхан К.О., Онтагарова Д.Р., Садыкова Р.А. Приоритетные аспекты внедрения STEM-образования в Казахстане и за рубежом и сравнение тенденций его развития // Вестн. Моск. университета. Сер. 20. Педагогическое образование. - 2021. - №4.
3. Ахметова Г. К., Мурзалинова А. Ж. STEM образование как направление обновления содержания образования в Республике Казахстан // Методист. – 2018. – № 4. – С. 2.
4. STEM- и STEAM-образование: от дошкольника до выпускника ВУЗа. Электронный ресурс. URL: <https://pedsovet.org/article/stem-i-steamobrazovanie-ot-doskolnika-do-vyusknika-vuza>